

**MEHMONXONALARDAGI OVQATLANISH TURLARI VA
ULARNING XIZMAT KO'RSATISHDAGI AHAMIYATI**

Abdiyev Izzatbek Risqiboyevich

Toshkent davlat agrar universiteti turizm yo'nalishi talabasi

Beglayev Uchqun Xurramovich

Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti

Gulmurodova Shaxnoza Djurayevna

Toshkent davlat agrar universiteti katta o'quvchisi

Annotatsiya. Maqolada mehmonxonalardagi asosiy xizmatlardan biri hisoblangan, ko'plab mamlakatlarning gastronomik assortimentlar ko'lami va ulardagi o'zgachalikni o'zida aks ettira oladigan ovqatlantirish xizmatlari haqida hamda ularning jahon mamlakatlarida mavjud turli kombinatsiyalari haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: mehmonxona, shahar, biznes, assortiment, gastronomiya, ovqatlanish, xizmat, potensial.

Аннотация. В статье приведены сведения об услугах общественного питания, которые считаются одной из основных услуг в гостиницах и могут отражать разнообразие гастрономических assortиментов многих стран и их уникальность, а также различные их сочетания, доступные в странах мира.

Ключевые слова: отель, город, бизнес, assortимент, гастрономия, питание, сервис, потенциал.

Abstract. The article provides information about catering services, which are considered one of the main services in hotels and can reflect the range of gastronomic assortments of many countries and their uniqueness, as well as their various combinations available in the countries of the world.

Keywords: hotel, city, business, assortiment, gastronomy, food, service, potential.

Mehmonxona biznesi hozirda ko'plab mamlakatlarda rivojlanmoqda ayni shu omil mehmonxona majmualari, shahar mehmonxonalari hamda boshqa shu kabi joylashtirish ob'ektlarining mehmonlariga ko'rsatilayotgan xizmatlar ham miqdoriy, ham sifat jihatidan yil sayin ortib borishiga xizmat qilmoqda.

Bugungi kunda ishonch bilan aytish mumkinki, mehmonxona tomonidan taqdim etilayotgan xizmatlarning doimiy takomillashtirilishi, shuningdek ularni o'zgartirish va assortimentni doimiy yangilab turish nafaqat mijozning barcha istaklarini hisobga olish va bajarishga imkon beradi, balki potentsial mijozlar nazarida mehmonxona korxonasi obro'sini oshiradigan yaxshi reklama bo'lib ham xizmat qiladi [6].

Mehmonxonadagi qulaylik nafaqat go'zal bino va hashamatli interyerlar balki xodimlar tomonidan taqdim etiladigan xizmatlar va ularning sifatiga ham bog'liq hisoblanadi. Mehmonxonadagi muhit va tabiiyki bu haqidagi mijozlarning fikri ushbu personallarning xizmat sifatiga bog'liq [1].

Mehmonxonalarda umumiy ovqatlanish xizmatlari boshqa umumiy ovqatlanish korxonalaridan ajralib turadigan bir qancha o'ziga xos xususiyatlariga ega.

1.Menyuning xilma-xilligi. Mehmonxonalarda odatda turli xil mehmonlarning ehtiyojlarini qondirish uchun turli xil ozqi-ovqat va ichimliklar variantlarini taklif qiladi.

2.Xona xizmati. Ko'pgina mehmonxonalar xona xizmatini taklif qiladi, bunda mehmonlar xonadan chiqmasdan ovqat va ichimliklarga buyurtma berishlari mumkin.

3.Biznes tushliklar va kechki ovqatlar. Ishbilarmonlar uchun mehmonxonalar ko'pincha maxsus tushlik va kechki ovqatlarni taklif qilishadi, ular nafaqat oziq-ovqat, balki majlislar zallari va biznes markazlari xizmatlarini ham o'z ichiga oladi.

4.Nonushtalar. Aksariyat mehmonxonalarda nonushta turar joyingiz narxiga kiritilgan va taomlarni tanlash juda xilma-xil bo'lishi mumkin – kontinentaldan to to'liq bufetgacha.

5.Bolalar uchun xizmatlar. Ko'pgina mehmonxonalar restoranlari bolalar uchun maxsus menyu va ko'ngilochar ddaasturlarni taklif qiladi, shuning uchun ota-onalar o'z farzandlari haqida qayg'urmasdan ovqatlanishlari mumkin.

6. Muhit. Mehmonxona restoranlari va kafelari odatda mehmonxona standartiga mos keladigan elegant muhitga ega.

7. Sutkalik ish davomiyligi. Hozirgi kundagi ko'plab mehmonxona restoran va kafelari kechayu kunduzning istalgan vaqtida mehmonlarning ehtiyojlarini qondirish uchun kuniga 24 soat ishlaydi.

Mehmonxona majmuasining ovqatlanish xizmati, shuningdek, uning tarkibiga kiruvchi boshqa xizmatlar ham muammosiz va samarali ishlashi kerak. Buning maqsadi tabiiy va mantiqiydir - korxonada faoliyatida hech qanday xato yoki nosozliklar yuzaga kelmasligi uchun: na texnik, na inson omil (xodimlar) ishtirokidagi muammolar [2].

Turizmda birinchi asosiy xizmat joylashtirish hisoblansa ikkinchisi ovqatlantirish hisoblanadi. Ertalabki nonushta har doim joylashtirish hisobiga kiradi. Ikkinchi ovqatlanish mehmonxona zimmasiga yoki alohida turist xohishiga bog'liq bo'ladi. Dam olish va oziqlanish – ajratib bo'lmaydigan talab, uning sifati turistning taassurotlarini va tur xizmatining narxini belgilaydi [3]. Joylashtirish xizmatlari – aniq mehmonxonaning xizmatlaridir. Uni turist uchun sayyohat davomida joylashtirish uchun taklif qilishadilar. Mehmonxonalarga joylashtirish tartibi mehmondo'stlik xizmatlari tipiga ko'ra farqlanadi. Bular otellar, motellar, villalar, apartamentlar, botellar, kempinglar va hokazolar bo'lishi mumkin. Ovqatlanish xizmatlari turistik paketda alohida element sifatida ko'rilmaydi, chunki turizm uyar joylashtirish xizmatlarining bir qismi hisoblanadi. Turizm uyar joylashtirish va ovqatlantirishning quyidagi kombinatsiyalari qabul qilingan: BB – joylashtirish + nonushta; HB – yarim pansion – joylashtirish + nonushta + kechki ovqat; FP – to'liq pansion – joylashtirish + nonushta + tushlik + kechki ovqat; BB yoki HB kombinatsiyalarini xarid qila turib, turist tanlash imkoniyatlariga ega bo'ladi, chunki bu holda u turistik markazda bo'lish dasturini o'zining xohishiga ko'ra restoranni tanlash yoki ekskursiyaga borishni modellashtirish mumkin [4].

1-jadval. Mehmonxonalarda taqdim etiladigan ovqatlanish turlari.

OVQALANISH TURLARI	
QISQARTMA NOMI	TAVSIFI
RO	Ovqatsiz
BB	Faqat nonushta
HB	Yarim pansion (nonushta+kechki ovqat, ichimliklar alohida to'lanadi)
FB	To'liq pansion (nonushta+tushlik+kechki ovqat, ichimliklar alohida to'lanadi)
AI	Hamma narsa inklyuziv (nonushta+tushlik+kechki ovqat+mahalliy ichimliklar)
UAI	Hamma narsa inklyuziv (nonushta+tushlik+kechki ovqat+mahalliy va import qilingan ichimliklar)
HB+	Kengaytirilgan yarim pansion (nonushta+kechki ovqat+alkogolsiz va alkogolli ichimliklar)
FB+	Kengaytirilgan to'liq pansion (nonushta+ tushlik+kechki ovqat+ yumshoq va spirtli ichimliklar)

RO "room only" degan ma'noni anglatadi. Dekodlash to'liq: bunda mijoz faqat xonani bron qilishi mumkin, ovqatlanish esa narxga kiritilmagan. Ushbu turdagi taomlar mehmonxonalar, yotoqxonalar va villalarda keng tarqalgan. Ushbu paramet

nonushta-tushlik-kechki ovqat jadvaliga bog'lanishni istamaydiganlar uchun ideal. Sayyoh avvaldan to'langan ovqatni o'tkazib yuborishdan qo'rqmasdan, sayohatda kunini xohlaganidek rejalashtirishi mumkin va shu bilan birga oshxonada ovqat pishirishi yoki restoran va kafelarda mahalliy oshxonalarning barcha lazzatlarini tatib ko'rishi mumkin [5].

BB ("Bed and breakfast" - yotoq va nonushta) - mehmonxonalarda eng ko'p uchraydigan ovqat turi. Nonushta xona narxiga kiradi. Ikkita umumiy format mavjud - "shved stoli" va kontinental nonushta.

- "Shved stoli" - gazaklar, issiq ovqatlar, mevalar va shirinliklar bilan keng bufet liniyasi. Cheksiz miqdordagi yondashuvlar va har qanday hajmdagi porsiyalar.

- Kontinental nonushta - alakart. Ko'pincha omlet, pastırma yoki kolbasa, sabzavot, tost, kruvasan va qahvadan iborat.

BB ertalab kayfiyatda bo'lmaganlar uchun ideal: siz ovqat pishirish yoki kafe tanlash bilan bezovtalanishingiz shart emas, hamma narsa xizmat qiladi va tozalanadi, faqat yaxshi ovqatlanishingiz kerak (deyarli buvisi kabi).

HB qisqartmasi ostida ("Half board") yarim pansionni yashiradi - nonushta va kechki ovqatni o'z ichiga olgan oziq-ovqat turi. Nonushta odatda ichimliklarni (choy, qahva, sharbat, suv) o'z ichiga oladi, lekin kechki ovqatga kirmaydi. Ichimliklar do'kondagidan bir necha baravar qimmat turadi. Biroq, bu turdagi oziq-ovqat bolali oilalar va dietada bo'lgan odamlar uchun juda qulaydir. Ertalab va kechki ovqat haqida tashvishlanishingiz shart emas - hamma narsa qat'iy o'z vaqtida bo'ladi va siz shaharda sayr qilishda tushlik qilishingiz mumkin.

FB ("Full Board" – to'liq pansion) qisqartmasi kuniga uch marta ovqatlanishni bildiradi - nonushta, tushlik va kechki ovqat. Ushbu turdagi oziq-ovqat keraksiz harakatsiz o'lchangan kurort bayramiga muhtoj bo'lganlar uchun javob beradi. HB kabi, Full Board ichimliklar faqat nonushtaga kiritilgan. Tushlik va kechki ovqat uchun ular haq evaziga xizmat qilishlari mumkin.

HB+ va FB+ - ba'zi mehmonxonalarda yarim pansion HB + va to'liq pansion FB + o'zgarishi mavjud. Ushbu taom turlariga barcha ovqatlarda bepul ichimliklar kiradi. Bir mehmon uchun assortiment va miqdor mehmonxonaga bog'liq.

Turkiyada kamida bir marta mehmonxona band qilganlar **AI** (All inclusive, yoki "hammasi faollashtirilgan") tizimi bilan yaxshi tanish. Hammasi inklyuzivga kuniga uch marta ovqatlanish, ichimliklar va hatto mahalliy spirtli ichimliklar kiradi. Ushbu turdagi taomlar shahar ichidagi shaharga o'xshash kurort mehmonxonalarida taklif etiladi. Ularning o'z infratuzilmasi bor: suzish havzalari, plyaj, hududdagi restoranlar, barlar va kafelar, fitnes klublari, do'konlar va boshqa ko'p narsalar - bir so'z bilan aytganda, bu erda etarlicha "muhrlash" va yana bir bor mehmonxonadan chiqmaslik uchun hamma narsa mavjud. Ushbu turdagi oziq-ovqat dangasalik bayramini uyushtirmoqchi bo'lgan surunkali charchagan sayohatchilarga, shuningdek, bolali oilalarga mos keladi, shunda kichik sayohatchilar istalgan vaqtda ovqatlanishlari mumkin.

AI ning turli ko'rinishlari:

MAI (Mini all inclusive) – mini hammasi faollashtirilgan, kuniga uch mahal ovqatlanish bilan kun davomida mahalliy spirtli ichimliklar iste'moli.

HCAL (High class all inclusive) – yuqori sinf hammasi faollashtirilgan, kuniga uch mahal ovqatlanish va qo'shimcha ovqatlardan tashqari, cheksiz miqdordagi ichimliklar, ovqatlanish bilan bog'liq bo'lmagan xizmatlar (tibbiyot, sartaroshlik va boshqalar).

UAI (Ultra All inclusive) - ilg'or hammasi faollashtirilgan, uniga uch mahal ovqatlanish va mahalliy ichimliklar bilan bir qatorda, mijoz import qilingan alkogolli va alkogolsiz ichimliklarni ham tatib ko'rishi mumkin.

Nonushta bilan turar joyini tanlagan mehmonlar uchun quyidagi darajalar katta ahamiyatga ega:

Continental Breakfast (Kontinental nonushta), ya'ni choy yoki qahva, sharbat va murabboli bulochka bilan sariyog'ni o'z ichiga olgan yengil "kontinental nonushta".

English Breakfast (Ingliz nonushtasi yoxud Bermud rejasi) – tost va omlet, choy yoki qahvani o'z ichiga olgan og'irroq ingliz nonushtasi, lekin odatda sharbatsiz.

American Breakfast (Amerika nonushtasi) – eng qoniqarli amerikalik nonushta, kontinental nonushta dietasiga issiq ovqatlar, pishloq va sovuq pirojnoe qo'shiladi [7].

Xulosa. Mehmonxonalarda ovqatlanish xizmatlari tashrif buyuruvchilar uchun ovqat iste'moliga bo'lgan talabni va qulay yashash ehtiyojlarini qondirish uchun katta ahamiyatga ega. Taklif etilayotgan taomlarning sifati va assortimentning xilma-xilligi, shuningdek mehmonxona restoran va kafelarida xizmat ko'rsatish darajasi, turar joy uchun mehmonxona tanlashning bugungi kundagi asosiy mezonlaridan biri hisoblanadi. Mehmonxonalarda ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatish ham mehmonxonalar uchun qo'shimcha daromad manbai bo'lib, ularga xizmat ko'rsatish darajasini oshirish va mehmonxonalarga qo'shimcha qulayliklar yaratish imkonini beradi, ayni shu xizmatlarni taqdim etish mehmonxona biznes strategiyasining muhim elementi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Балашова Е.А. Гостиничный бизнес. Как достичь безупречного сервиса //Москва.- ООО «Вершина», 2005.- С.176.

2. Севрюков И.Ю., Лучина Н.А., Ширяева А.Б. Организация питания туристов в структуре гостиничного сервиса (на материалах г. Новосибирска) // Креативная экономика. – 2023. – Том 17. – № 3. – С. 1098

3. Aliyeva M.T., Mirzayev M.A. “Turizm asoslari”//Toshkent.- “O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti”, 2011.- 156-157 b.

4. Amonboyev M., Abidova D.I., Jurayeva N.A. Turizm iqtisodiyoti va menejmenti // Toshkent – «Iqtisodiyot» – 2019.- 54-55 b.

5. <https://blog.ostrovok.ru/pitanie-v-otelyah>

6. knowledge.allbest.ru

7. <https://undersun-hotels.ru/organizatsiya-pitaniya-v-gostinitse-tipy-organizatsiya-pitaniya>